

Contractual Frameworks for BIM-Based Project Delivery: An Applied Study in HIS

Ana Carolina Andrade¹, Ferrucio Duro², Gláucia Alexandre³,
João Alberto Gaspar⁴, Stefania Dimitrov⁵

¹ Consórcio URBAN SP, Brasil, ana.andrade@urbansp.com.br ² Consórcio URBAN SP, Brasil, ferrucio.duro@urbansp.com.br ³ Sondotécnica, Brasil, glaucia.alexandre@sondotecnica.com.br ⁴ Sondotécnica, Brasil, joao.gaspar@sondotecnica.com.br ⁵ Sondotécnica, Brasil, stefania.dimitrov@sondotecnica.com.br

Resumo

O estudo analisa métodos de precificação de projetos desenvolvidos em BIM no contexto da Habitação de Interesse Social, com o objetivo de avaliar a relação entre custo, esforço técnico e complexidade do projeto. A metodologia compara três modalidades de contratação: projetos remunerados com base na quantidade de desenhos técnicos; projetos que exigem modelos BIM, mas com remuneração calculada a partir de unidades habitacionais e metragem construída; e projetos precificados segundo uma metodologia própria, considerando a mobilização da equipe técnica e o esforço proporcional por disciplina. A análise documental evidencia que a precificação tradicional não reflete adequadamente complexidade e esforço demandado pelos projetos em BIM. Os resultados demonstram que a definição clara de escopos e a exigência de modelos digitais permitem mensurar de forma mais precisa os recursos técnicos necessários, indicando que o custo do projeto depende da complexidade técnica do projeto, e não do número de unidades ou da área construída.

Keywords: BIM; Pricing, Social Housing (HIS), Contracting, Valuation.

DOI: [10.5281/zenodo.18356349](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356349)

1. Introdução

A utilização da metodologia BIM em projetos de arquitetura e engenharia no Brasil é impulsionada por legislação federal que estabelece a obrigatoriedade e a estratégia de disseminação do BIM na esfera pública.

Em 2017 foi criado o Comitê Estratégico de Implementação do BIM (Decreto nº 14.473/2017). No ano seguinte, foi instituída a Estratégia BIM BR – Estratégia Nacional de Disseminação do BIM (Decreto nº 9.377/2018, posteriormente revogada pelo Decreto nº 9.983/2019 e, mais recentemente, pelo Decreto nº 11.888/2024).

Nesse mesmo cenário de regulamentação e incentivo governamental, foi publicado o Decreto nº 10.306/2020, o qual determinou a obrigatoriedade do uso do BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia contratados por órgãos e entidades da administração pública federal, em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Estratégia BIM BR.

Mais recentemente, a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu, em seu Art. 19, o uso preferencial do BIM em contratações públicas, consolidando seu papel como padrão desejável em projetos públicos.

A publicação de guias técnicos e boas práticas por associações setoriais e órgãos governamentais específicos como AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura), CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção), SEIL-PR (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná), SEHAB (Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo) e BIM Fórum Brasil fornecem orientações práticas e especificações técnicas para a implementação do BIM em diversos contextos da engenharia e arquitetura. Em conjunto, essas fontes ilustram o esforço normativo e técnico para a disseminação do BIM no país.

Órgãos públicos vêm progressivamente exigindo a aplicação do BIM em licitações de projetos, buscando maior transparência, eficiência e qualidade. Embora a adoção do BIM venha sendo incentivada por marcos legais avanços normativos, observa-se uma lacuna significativa no que se refere à definição de critérios adequados para sua precificação, sobretudo em contratos com o poder público.

A precificação de projetos de arquitetura e engenharia sempre foi uma tarefa complexa, permeada por variáveis técnicas e subjetivas.

A decisão arquitetônica — ou o chamado partido arquitetônico — é o ponto de partida de qualquer projeto, pois define a lógica espacial, funcional e estética que será desdobrada nas etapas seguintes de desenvolvimento. Trata-se de uma escolha que, ao mesmo tempo em que expressa a intenção do arquiteto em relação ao espaço construído, também estabelece condicionantes diretos sobre a complexidade técnica, o tempo de elaboração e o custo do desenvolvimento dos projetos complementares. Essa definição inicial, frequentemente compreendida como uma escolha de caráter conceitual, revela-se também como um fator determinante para a complexidade técnica, o tempo de elaboração e o custo global do processo projetual (Mascaró, 2010).

Em abordagens tradicionais de desenvolvimento de projetos, partidos arquitetônicos que privilegiam soluções construtivas regulares e sistemas modulares tendem a apresentar maior racionalidade técnica. Nessas circunstâncias, a compatibilização entre as disciplinas de estrutura, fundações, instalações hidráulicas, elétricas e de climatização ocorre de maneira mais fluida, reduzindo o número de revisões e retrabalhos. Como consequência, observa-se um menor tempo de desenvolvimento e uma contenção mais efetiva dos custos associados à fase projetual (Fabrício; Melhado, 2002).

Por outro lado, quando o partido envolve geometrias complexas, fachadas com múltiplos recortes, diversidade tipológica entre pavimentos ou implantação em terrenos com condicionantes desafiadores, o processo projetual se torna substancialmente mais oneroso. Cada uma dessas escolhas aumenta o grau de detalhamento técnico exigido, amplia as demandas de compatibilização entre as diferentes disciplinas e prolonga o cronograma de elaboração, elevando os custos de desenvolvimento (Souza; Melhado, 2015).

No contexto do BIM, tais impactos se intensificam. O BIM pressupõe a integração das diversas disciplinas em um modelo digital paramétrico, em que a geometria e as informações devem ser modeladas de forma rigorosa (Eastman et al., 2011). Escolhas conceituais na fase inicial reverberam diretamente na eficiência da modelagem, na compatibilização entre disciplinas e na confiabilidade dos resultados extraídos. Um partido bem pensado não apenas orienta a linguagem arquitetônica, mas também define o grau de esforço necessário para que o BIM alcance sua principal promessa — a integração e a eficiência no processo de projeto.

Partidos arquitetônicos mais simples e racionais favorecem a eficiência do ambiente BIM, uma vez que a modelagem é agilizada, os conflitos entre disciplinas são minimizados e os quantitativos podem ser extraídos com maior precisão.

Entretanto, decisões arquitetônicas de elevada complexidade formal exigem maior nível de detalhamento paramétrico, intensificam as trocas de informação entre equipes, demandam mais horas de modelagem, aumentam a ocorrência de conflitos entre disciplinas e intensificam o processo de coordenação interdisciplinar. Isso resulta em maior número de ciclos de revisão, aumentando tanto o tempo de elaboração quanto o custo do desenvolvimento do projeto (Succar, 2009).

A adoção do BIM no setor público tem impulsionado mudanças significativas na forma de conceber, contratar e desenvolver projetos de arquitetura e engenharia. No contexto da Habitação de Interesse Social (HIS), essa transformação torna-se ainda mais relevante, dado o elevado número de empreendimentos e a necessidade de eficiência na alocação de recursos.

Todavia, observa-se que o modelo tradicional de precificação de projetos, baseado na quantidade de pranchas produzidas, não contempla integralmente as demandas adicionais impostas pelo BIM. Isso porque, além das representações em 2D, o processo envolve também modelos tridimensionais informacionais.

2. Método

Parte em que se descreve o método utilizado para a pesquisa ou projeto e as etapas do processo de desenvolvimento e análise.

A pesquisa foi realizada por meio de análise documental de contratos públicos que exigiram o desenvolvimento de projetos executivos em BIM voltados à HIS. Foram selecionados três casos representativos, que apresentam diferentes formas de remuneração:

- Estudo de caso 1: Projetos remunerados com base na quantidade de desenhos técnicos produzidos;
- Estudo de caso 2: Projetos que exigiam a entrega de modelos BIM, mas cuja remuneração foi calculada a partir da estimativa de unidades habitacionais e da metragem quadrada construída;
- Estudo de caso 3: Projetos que também demandavam modelos BIM, porém cuja precificação foi fundamentada em metodologia própria, considerando a mobilização da equipe técnica conforme as disciplinas envolvidas e a proporcionalidade do esforço estimado para a elaboração do projeto.

A partir da análise comparativa, buscou-se compreender a evolução dos critérios adotados e a adequação das modalidades de precificação frente às especificidades do BIM.

Em todos os casos os projetos devem ser desenvolvidos a partir do plano de massas ou estudo preliminar fornecidos pela Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB.

2.1. Estudo de caso 1 - Precificação baseada em pranchas técnicas:

Para este estudo, está sendo considerada a elaboração de dois projetos de HIS, identificados como Projeto 1.1 e Projeto 1.2.

O escopo contratual estabelecia a elaboração de projetos em metodologia BIM para terrenos com áreas de 1.764,26 m² e 1.945,12 m². Contudo, a entrega final prevista restringia-se à disponibilização de pranchas técnicas, não havendo obrigatoriedade de entrega dos modelos digitais. Foram elaborados projetos de arquitetura, estruturas, instalações hidráulicas, instalações elétricas,

fundações, geotecnia e terraplenagem. Ressalta-se que, como as contenções estavam previstas no corpo da edificação, o projeto de geotecnia foi incorporado ao projeto estrutural, a fim de garantir maior integração técnica e coerência entre as soluções propostas. Na Tabela 1 podem ser verificadas as características dos projetos desenvolvidos e, na Tabela 2, observa-se o número de pranchas técnicas produzidas.

Tabela 1: Características dos projetos

Projeto	Terreno (m ²)	Nº de UH	Área Construída (m ²)	Área da UH (m)
PROJETO 1.1	1.764,26	100	7.761,26	50
PROJETO 1.2	1.945,12	90	7.159,42	50

Fonte: Os autores, 2025

Tabela 2: Pranchas produzidas

Disciplina	Pranchas técnicas	
	PROJETO 1.1	PROJETO 1.2
arquitetura	42	43
estrutura/geotecnia	77	80
hidráulica	17	17
elétrica	17	17
paisagismo	1	1
terraplenagem	2	1
fundação	1	2
Total	157	161

Fonte: Os autores, 2025

Após análise técnica e aprovação dos projetos, a remuneração foi realizada com base no número de desenhos técnicos produzidos. Para esse estudo considerou-se o valor da prancha estipulada na Tabela oficial da SIURB (EDIF) jan./24 sem desoneração. A Tabela 3 informa o valor pago pelo projeto.

Tabela 3: Preço do Projeto

Projeto	Pranchas	Valor Unitário	Valor	Valor com BDI (33,20%)
PROJETO 1.1	157,00	R\$ 4.114,08	R\$ 645.910,56	R\$ 860.352,87
PROJETO 1.2	161,00	R\$ 4.114,08	R\$ 662.366,88	R\$ 882.272,68

Fonte: Os autores, 2025

Observa-se que o número de unidades projetadas e a área construída não influenciam no valor do projeto.

Apesar da ausência de exigências específicas quanto à entrega de modelos digitais estruturados, foram disponibilizados alguns arquivos em formato IFC (*Industry Foundation Classes*). Contudo, esses modelos não estavam devidamente georreferenciados, o que resultou em desvios de posicionamento e ocasionou um elevado número de interferências (*clashes*), sobretudo entre os elementos das disciplinas hidráulica e elétrica. Além disso, não houve inserção de informações não geométricas relevantes nos modelos, e a classificação dos elementos IFC não foi realizada de forma adequada.

Dessa maneira, ainda que tenha havido a entrega de modelos digitais, sua utilização prática ficou restrita à função de maquete eletrônica, sem atender plenamente às premissas de interoperabilidade, coordenação e gestão de informações esperadas em um processo BIM.

Essa modalidade reflete uma lógica de precificação tradicional, vinculada à quantidade de produtos gráficos entregues, mas que não contempla adequadamente os esforços adicionais demandados pela modelagem BIM e pela gestão de informações associadas.

2.2. Estudo de caso 2 - Precificação a partir da estimativa de unidades habitacionais e metragem quadrada construída com entrega de modelos BIM:

O segundo caso foi adotado na contratação do desenvolvimento de projetos executivos de HIS, utilizando a metodologia BIM para terrenos localizados na área da Operação Urbana Consorciada Água Espreada (OUCAE). Para este estudo, está sendo considerada a elaboração de cinco projetos de HIS, identificados como Projeto 2.1, Projeto 2.2, Projeto 2.3, Projeto 2.4 e Projeto 2.5.

Para viabilizar o objetivo de desenvolvimento de uma obra virtual, a SEHAB adotou a estratégia de não segmentar o processo em fases tradicionais de projeto. Em substituição, foi estruturado um fluxo de trabalho baseado na definição de marcos de validação, estabelecidos como pontos de controle para acompanhar e assegurar a evolução e a qualidade das entregas. Para cada marco de validação, foram previstos Pacotes de Produtos, aos quais se associou um escopo específico das disciplinas a serem entregues.

Nessa contratação também foram disponibilizados o Caderno de Projetos em BIM, com orientações, procedimentos e o conteúdo dos projetos, e o Caderno de Modelagem BIM, com as diretrizes a serem adotadas na modelagem dos elementos; as informações geométricas e não geométricas que devem estar contidas nos elementos; o grau de detalhamento geométrico dos elementos modelados; as orientações para codificação dos elementos e da especificação técnica; e para a classificação correta dos IFC.

Com base no valor global do projeto, foi definida uma distribuição percentual de desembolso vinculada a cada Pacote de Produto, de modo a alinhar os pagamentos ao cumprimento progressivo das etapas previstas, conforme descrito a seguir:

- 10% do valor global do projeto na aprovação do Pacote 1;
- 10% do valor global do projeto na aprovação do Pacote 2;
- 15% do valor global do projeto na aprovação do Pacote 3A;
- 10% do valor global do projeto na aprovação do Pacote 3B;
- 02% do valor global do projeto na aprovação do Pacote 4, sendo 1% na validação do protocolo e 1% na aprovação do projeto legal no órgão competente;
- 35% do valor global do projeto na aprovação do Pacote 5;
- 08% do valor global do projeto na aprovação do Pacote 6;
- 10% do valor global do projeto na aprovação do Pacote 7;

Apesar desse avanço, o método de precificação manteve-se vinculado a parâmetros quantitativos globais, como o número de unidades habitacionais e a metragem quadrada estimada a partir de estudos de massa desenvolvidos pela SEHAB. Na Tabela 4 podem-se verificar as características dos projetos, bem como o valor de sua respectiva remuneração.

Tabela 4: Características dos projetos

Projeto	Área Terreno (m ²)	Projeção (m ²)	Nº de UH	Área Construída Estimada (m ²)	Área Construída Estimada/nº UH (m ²)	Valor do Projeto com BDI (33,20%)
PROJETO 2.1	1.885,50	632,49	124	8.096,29	65,29	R\$ 1.897.757,73
PROJETO 2.2	500,00	275,58	37	2.739,84	74,05	R\$ 550.310,90
PROJETO 2.3	554,16	258,52	38	2.784,56	73,28	R\$ 550.310,90
PROJETO 2.4	995,00	412,00	64	3.684,00	57,56	R\$ 1.007.197,93
PROJETO 2.5	2.424,00	848,40	128	10.121,52	79,07	R\$ 2.042.170,29

Fonte: Os autores, 2025

As pranchas continuam a desempenhar um papel relevante no processo de projeto; porém, no contexto do BIM, não podem receber a mesma valoração atribuída aos projetos desenvolvidos exclusivamente em 2D. Isso porque, a partir de um modelo tridimensional devidamente estruturado, é possível gerar uma quantidade significativamente maior de pranchas, o que altera a lógica de sua

precificação. Ainda que devam ser remuneradas, sua valoração unitária deve ser proporcionalmente menor, uma vez que o principal valor agregado do processo reside nas informações inseridas e organizadas no modelo 3D, que constituem a base para análises, compatibilizações e extração de dados ao longo do ciclo de vida da edificação.

Na Tabela 5, observa-se o número de pranchas técnicas produzidas. A quantidade de arquivos IFC por disciplina está relacionada ao método de trabalho de cada projetista.

Tabela 5: Pranchas produzidas

Disciplina	PROJETO 2.1		PROJETO 2.2		PROJETO 2.3		PROJETO 2.4		PROJETO 2.5	
	Pranchas	IFC								
arquitetura	36	9	31	2	31	3	99	15	126	15
estrutura	100	2	59	1	59	1	59	2	123	2
hidraulica	23	3	15	3	22	3	42	30	47	39
elétrica	31	3	14	3	19	3	24	9	23	13
paisagismo	5	1	5	1	4	1	7	2	5	2
terraplenagem	4	4	3	5	2	4	3	6	4	8
fundação	4	1	2	1	2	1	10	1	30	1
geotecnia	7	1	5	1	4	1	10	4	2	2
Total	210	24	134	17	143	17	254	69	360	82

Fonte: Os autores, 2025

Embora o produto final estivesse especificado, nem sempre estava claro o que deveria ser entregue em cada marco intermediário. Essa lacuna abriu espaço para diferentes interpretações por parte dos projetistas. As análises e auditorias dos modelos realizadas nos projetos identificaram dificuldades decorrentes de interpretações ambíguas, pontos críticos de compatibilização e ausência de critérios claros de validação. A partir desse diagnóstico, conjuntamente com a SEHAB, promovemos a revisão dos escopos, tornando-os mais objetivos e detalhados.

A metodologia adotada no Estudo de Caso 2 considerou a complexidade inerente ao BIM; porém, não refletiu, de maneira proporcional, o esforço diferenciado entre as disciplinas nem a complexidade arquitetônica e construtiva envolvida. Observa-se que o valor do projeto cresce à medida que aumenta o número de unidades habitacionais (UH) e a área construída.

2.3. Estudo de caso 3 - Precificação baseada no esforço técnico e complexidade

Na terceira modalidade, verificou-se uma maior maturidade institucional. A revisão do escopo resultou em descrições mais detalhadas das entregas e dos critérios de validação.

Considerando o fluxo de trabalho estabelecido pela SEHAB e o fato de que cada Pacote de Produto passou a contar com um escopo bem definido e um marco de validação claramente delimitado, adotou-se o princípio de que a validação de cada pacote deveria estar vinculada à respectiva remuneração. O método de precificação dos projetos foi estruturado a partir da mobilização da equipe técnica, considerando as disciplinas envolvidas e a proporcionalidade do esforço estimado para o desenvolvimento de cada Pacote de Produto.

A partir de uma análise detalhada das características dos estudos de massas que serviram de base para o desenvolvimento dos projetos, foram estabelecidos critérios para mensurar o esforço demandado em cada disciplina e em cada Pacote de Produto (Figura1). Os critérios de avaliação foram delineados em dois níveis: características do lote e aspectos da edificação.

Primeiro nível - características do lote:

1. Desnível do Lote, em metros;
2. Nível de intervenção geotécnica

Segundo nível - aspectos da edificação:

3. Formato da Laje do Edifício;
4. Tipos de Pavimento Diferentes;
5. Área dos Pavimentos em m²;
6. Tipo de circulação;
7. Quantidade de UH por Pavimento Tipo;
8. Quantidade de tipos de UH por;
9. Tipo de Fachadas;
10. Quantidade de escadas;
11. Tipo de Escadas.

Figura 1: Pacotes de Produtos. Fonte: Adaptado pelos autores, 2024.

Os parâmetros considerados são lançados em uma planilha automatizada, que transforma essas informações em horas técnicas, utilizadas para compor o orçamento do projeto (Figura 2). Cada Pacote de Produto terá um valor, e a soma total dos valores dos pacotes corresponde ao valor total do projeto.

PACOTE 7 - CONDOMÍNIO A										
Descrição	un	AQ	ET	TR	GT	FD	EL	HD	PG	TOTAL
Coordenador	H	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	36,00
Profissional Sênior	H	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	8,00	86,00
Profissional Pleno	H	36,00	44,00	10,00	10,00	10,00	40,00	44,00	8,00	202,00
Profissional Júnior	H	70,00	58,00	28,00	38,00	28,00	40,00	70,00	16,00	348,00
Tec. Sup.	H	70,00	76,00	38,00	46,00	28,00	40,00	70,00	8,00	376,00
Des. Cad.	H	108,00	76,00	38,00	46,00	28,00	40,00	86,00	24,00	446,00

Figura 2: exemplo de planilha de horas. Fonte: Os autores, 2025

Para este estudo, está sendo considerada a elaboração de cinco projetos de HIS, identificados como Projeto 3.1, Projeto 3.2, Projeto 3.3, Projeto 3.4 e Projeto 3.5.

Na Tabela 6, exemplifica-se o levantamento dos dados obtidos a partir da análise dos estudos. Pode-se verificar as características dos projetos de acordo com os critérios de avaliação, bem como o valor de sua respectiva remuneração.

Tabela 6: Levantamento de dados

Projeto	Área Terreno (m ²)	Nº de UH	Desnível do Lote (m)	Nível de Intervenção Geotécnica	Tipo de Laje	Planta de Pavimentos	Área do Pavimento (m ²)
PROJETO 3.1	1.389,67	105	13,01-15	Tipo IX	Retangular	6	574,10
PROJETO 3.2	2.972,79	195	9,01-11	Tipo VI	Retangular	2	705,63
PROJETO 3.3	2.844,81	186	13,01-15	Tipo VII	Retangular	3	705,78
PROJETO 3.4	2.383,68	173	3,01-6	Tipo VII	Retangular	2	647,50
PROJETO 3.5	1.874,30	142	11,01-13	Tipo VII	Retangular	4	431,95

Projeto	Localização da Circulação Vertical	Tipo de Fachada (Frente e Fundo da edificação)	Tipologias de UH	Laje em Balanço Pavimento Tipo (Varanda)	Quantidade de Escadas	Tipo de Escada	Valor do Projeto com BDI (33,20%)
PROJETO 3.1	Tipo III	Recortada G1/ Recortada G1	2	Sim	1 Escada	Escada Enclausurada à prova de Fumaça	R\$ 2.184.887,82
PROJETO 3.2	Tipo III	Recortada G1/ Recortada G1	2	Sim	1 Escada	Escada Enclausurada à prova de Fumaça	R\$ 1.931.759,25
PROJETO 3.3	Tipo III	Recortada G1/ Recortada G1	2	Sim	1 Escada	Escada Enclausurada à prova de Fumaça	R\$ 2.043.270,43
PROJETO 3.4	Tipo III	Recortada G1/ Recortada G1	2	Sim	1 Escada	Escada Enclausurada à prova de Fumaça	R\$ 2.084.495,05
PROJETO 3.5	Tipo III	Recortada G1/ Recortada G1	2	Sim	1 Escada	Escada Enclausurada à prova de Fumaça	R\$ 1.730.241,77

Fonte: Os autores, 2025

Essa abordagem permitiu uma precificação mais compatível com a realidade do processo BIM, ao valorizar a mobilização da equipe técnica de forma proporcional à complexidade e ao esforço de modelagem e coordenação demandados.

3. Resultados

Para validar a premissa proposta, a metodologia foi aplicada aos projetos do Estudo de Caso 2 (Tabela 7), permitindo a comparação dos valores obtidos por diferentes abordagens de precificação. Os resultados evidenciam, de maneira clara, as variações nos custos projetados em função do método adotado (Tabela 8).

Os resultados demonstram que o custo do projeto não está diretamente relacionado ao número de unidades habitacionais ou à área construída, mas sim a uma complexidade técnica.

Esses achados ressaltam a necessidade de métodos de precificação que considerem o esforço técnico e a complexidade de cada etapa, oferecendo uma avaliação mais realista e precisa do valor

dos projetos, em oposição a métricas simplistas baseadas apenas em quantidade de unidades ou área construída.

Tabela 7: Levantamento de dados dos projetos do Estudo de caso 2

Projeto	Área Terreno (m ²)	Nº de UH	Desnível do Lote (m)	Nível de Intervenção Geotécnica	Tipo de Laje	Planta de Pavimentos	Área do Pavimento (m ²)
PROJETO 2.1	1.885,50	124	3,01-6	Tipo VII	Retangular	3	632,49
PROJETO 2.2	500,00	37	3,01-6	Tipo VII	Quadrada	3	275,58
PROJETO 2.3	554,16	38	3,01-6	Tipo VII	Quadrada	3	258,52
PROJETO 2.4	995,00	64	9,01-11	Tipo VIII	Retangular	4	412,00
PROJETO 2.5	2.424,00	128	0-3	Tipo I	"u"ou"L"	2	848,40

Projeto	Localização da Circulação Vertical	Tipo de Fachada (Frente e Fundo da edificação)	Tipologias de UH	Laje em Balanço Pavimento Tipo (Varanda)	Quantidade de Escadas	Tipo de Escada	Valor do Projeto com BDI (33,20%)
PROJETO 2.1	Tipo III	Linear/ Linear	2	Não	1 Escada	Escada Enclausurada	R\$ 1.849.572,82
PROJETO 2.2	Tipo I	Linear/ Linear	1	Não	1 Escada	Escada Enclausurada	R\$ 785.453,24
PROJETO 2.3	Tipo I	Linear/ Linear	2	Não	1 Escada	Escada Enclausurada	R\$ 807.185,33
PROJETO 2.4	Tipo III	Recortada G1/ Recortada G1	2	Não	1 Escada	Escada Enclausurada	R\$ 1.481.622,32
PROJETO 2.5	Tipo II	Linear/ Linear	1	Não	2 Escadas	Escada Enclausurada	R\$ 1.611.002,89

Fonte: Os autores, 2025

Tabela 8: Comparativo entre os valores obtidos em cada caso.

Projeto	Nº de UH	Área Construída Estimada (m ²)	Área Construída Estimada/ nº UH (m ²)	Estudo de caso 2 Valor do Projeto com BDI (33,20%)	Estudo de caso 3 Valor do Projeto com BDI (33,20%)
PROJETO 2.1	124	8.096,29	65,29	R\$ 1.897.757,73	R\$ 1.849.572,82
PROJETO 2.2	37	2.739,84	74,05	R\$ 550.310,90	R\$ 785.453,24
PROJETO 2.3	38	2.784,56	73,28	R\$ 550.310,90	R\$ 807.185,33
PROJETO 2.4	64	3.684,00	57,56	R\$ 1.007.197,93	R\$ 1.481.622,32
PROJETO 2.5	128	10.121,52	79,07	R\$ 2.042.170,29	R\$ 1.611.002,89

Fonte: Os autores, 2025

4. Discussões

A análise comparativa demonstra a evolução dos métodos de precificação em projetos públicos de HIS desenvolvidos em BIM. Observa-se que, enquanto a primeira modalidade se restringia a critérios tradicionais, baseados na entrega gráfica, a segunda incorporou parcialmente o modelo digital, porém, sem avançar em métricas proporcionais ao esforço demandado. Apenas a terceira

modalidade apresentou um alinhamento mais adequado entre escopo, complexidade do projeto e remuneração dos projetistas.

Nesse contexto, o partido arquitetônico deve ser compreendido não apenas como uma decisão estética ou conceitual, mas como uma escolha estratégica que influencia diretamente a eficiência, os prazos e os custos ao longo do processo projetual.

Conclui-se, portanto, que a definição de escopos claros e completos constitui um fator estratégico para assegurar a qualidade, a eficiência e a governança de projetos em BIM, sobretudo no âmbito da gestão pública.

Referências

- Andrade, A., Duro, F., Alexandra, G., Silva, J., & Costa, A. (2024). Método para precificação de projetos. In 7º Congresso Internacional A ERA BIM – SINAENCO (pp. 35–44).
- AsBEA. (2013). Guia AsBEA Boas Práticas em BIM (Vols. 1–2). São Paulo. <https://www.asbea.org.br/downloads/>
- BIM Fórum Brasil. (2023). Guias de Contratação BIM (Vols. 1–3). São Paulo. <https://mkt.bimforum.org.br/coletanea-guias-de-contratacao-bim>
- Brasil. (2020, abril 2). Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020: Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/decreto/D10306.htm
- Brasil. (2021, abril 1). Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021: Lei de Licitações e Contratos Administrativos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
- Brasil. (2024, janeiro 22). Decreto nº 11.888, de 22 de janeiro de 2024: Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil - Estratégia BIM BR e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling - BIM BR. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato20232026/2024/Decreto/D11888.htm#art14
- CBIC. (2016). Coletânea Implementação do BIM para Construtoras e Incorporadoras (Vols. 1–5). Brasília. <https://cbic.org.br/faca-o-download-da-coletanea-bim-no-site-da-cbic/>
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2011). BIM Handbook: A guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors (2nd ed.). Wiley.
- Fabrício, M. M., & Melhado, S. B. (2002). Projeto simultâneo e a qualidade na construção civil. *Gestão & Tecnologia de Projetos*, 1(1), 31–54.
- Mascaró, J. L. (2010). O custo das decisões arquitetônicas (3. ed.). Porto Alegre: Masquatro Editora.
- SEHAB. (2022). Caderno de Projetos em BIM (2.ª ed., Processo SEI 6014.2024/0001439-6). São Paulo. <https://processos.prefeitura.sp.gov.br/forms/consultarprocessos.aspx#!>
- Seil. (2023). Caderno 11 - Especificações Técnicas para Contratação de Projetos em BIM – Edificações. Curitiba. <https://www.bim.pr.gov.br/Pagina/Cadernos-BIM>
- Souza, R., & Melhado, S. B. (2015). O papel do projeto na qualidade da construção de edifícios. São Paulo: O Nome da Rosa.
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industrystakeholders. *Automation in Construction*, 18 (3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>